

DAVLAT KREDITINING MAZMUN-MOHIYATI VA FUNKSIYALARI

Toshkent moliya instituti Ilmiy rahbar:

Shermuxamedova Shirin Amonullayevna,

shermuxamedovashirin@gmail.com

TMI, “Byudjet xisobi va g’aznachilik ishi” kafedrasi, katta o’qituvchisi

Soliq va soliqqa tortish fakulteti 70-2 guruh talabasi

Xayitbaev Muxriddin Faxriddin o’g’li

muxriddin7978@icloud.com

Kalit so‘zlar: Kredit, pul, qarz, korxonalar, bank, amortizatsiya, tovar, byudjet, kapital, xalqaro kredit, eksport.

Key words: Credit, money, debt, enterprise, bank, depreciation, commodity, budget, capital, international credit, export.

1. Annontatsiya: Ushbu maqolada davlat kreditining mohiyati, funksiyalari va ahamiyati, davlat kreditining vujudga kelish sabablari va mazmun-mohiyati va funksiyalari yoritib o’tilgan.

2. Abstract: This article describes the essence, functions and importance of the state loan, the reasons for the existence of the state loan and its essence and functions.

Kredit (lot. creditum — qarz, credo — ishonaman, maquullayman) — pul mablag‘lari, tovar va xizmatlarni kelishilgan ustama (foiz) to‘lab qaytarib berish sharti bilan ma‘lum muddatlarga qarzga berish. Qarzga mablag‘ beruvchi tomon kreditor (davlat, bank, korxonalar, xususiy shaxs va boshqalar), ssuda oluvchi tomon esa debitor (qarzdor) deyiladi. Kredit kelishuvi qarzdor foydalanish shartlari qayd etilgan shartnoma bilan rasmiylashtiriladi. Kredit muomalasi qarz beruvchi va qarz oluvchi o‘rtasidagi iqtisodiy munosabatdir. Lekin har qanday qarz munosabati ham Kredit bo‘la olmaydi. Kredit. munosabatida olingan mablag‘ qaytarib berilishi, foydalanilgani uchun haq (kelishilgan foizda) to‘lanishi, muddatli, ma‘lum tovar va

nomoddiy aktivlar bilan ta'minlangan bo'lishi, maqsadli ishlatilishi shart. Kreditning tijorat, bank, davlat, iste'mol, xalqaro, ipoteka va boshqa shakllari bor. Tijorat Kredi — bir xo'jalik yurituvchi sub'yekt tomonidan beriladi va, odatda, veksel bilan rasmiylashtiriladi. Bank Kredit — jismoniy va yuridik shaxslarga pul shaklida banklar tomonidan beriladi. Bank kreditining forfeyting, faktoring, haridorga qarz berish kabi ko'rinishlari bor. Davlat Kredit- davlatning qarz beruvchi va qarz oluvchi sifatida ishtirokini nazarda tutadi. Davlat qarz beruvchi sifatida bank tizimi orqali byudjetdan tarmoq, hudud, korxonalarni Kredit. ajratib moliyalashtiradi. Qarz oluvchi sifatida aholiga davlat zayomlari, obligatsiyalarini sotish bilan jismoniy yoki yuridik shaxslardan qarz oladi, natijada ichki davlat qarzi, chet davlatlardan olingan Kreditlar hisobidan tashqi davlat qarzi paydo bo'ladi. Iste'mol Kredit-aholiga iste'mol tovarlari, xizmatlarni nasiyaga sotish, uy-joy qurilishi harajatlari uchun, lombardlardagi mulk garovi hisobiga, o'zaro yordam kassasi qarzlari va boshqa ko'rinishlarda beriladi. Kredit munosabatlarida uning barqaror bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Bunga erishish uchun mamlakatda Kredit siyosati olib boriladi. Kredit munosabatlari ikki sub'ekt o'rtasida, ya'ni pul egasi (qarz beruvchi) va qarz oluvchi o'rtasida yuzaga keladi. Kredit munosabatlarining ob'ekti jamiyatda vaqtincha bo'sh turgan pul mablag'laridir. Takror ishlab chiqarish jarayonida tovarlar, iqtisodiy resurslar va pul mablag'larining doiraviy aylanishi kredit munosabatlarining mavjud bo'lishini taqozo qiladi. Kredit resurslarining asosiy manbalari quyidagilardan iborat:

1. korxonalarining amortizatsiya ajratmalari;
2. mahsulot sotishdan olingan pul tushumlari;
3. korxonalarining ishlab chiqarish, fan va texnikani rivojlantirish fondlari, moddiy rag'batlantirish fondlari;
4. korxonalar foydasi. Ular davlat byudjeti va kredit tizimi bilan hisob-kitob qilinguncha, shuningdek uning tegishli qismi korxonalar ehtiyojlari uchun foydalanguncha bankdagi hisoblarida saqlanadi;

5. bankdagi byudjet muassasalari, kasaba uyushmalari va boshqa ijtimoiy tashkilotlarning joriy pul resurslari;
6. aholining bo'sh pul mablag'lari.

Takror ishlab chiqarish jarayonida vaqtincha bo'sh pul resurslari hosil bo'lishi bilan bir vaqtda, iqtisodiyotning ayrim bo'g'inlari va sohalarida qo'shimcha pul mablag'lariga ehtiyoj paydo bo'ladi. Avvalo kredit qayta taqsimlash vazifasini bajaradi. Uning yordamida korxonalar, davlat va aholining bo'sh pul mablag'lari ssuda fondi shaklida to'planib, keyin bu mablag'lar kredit mexanizmi orqali iqtisodiyot tarmoqlari ehtiyojlarini hisobga olib qayta taqsimlanadi. Uchinchidan, kredit naqd pullar o'rniga kredit pullarni rivojlantirish va pul muomalasini jadallashtirish bilan muomala xarajatlarini tejash vazifasini bajaradi. To'rtinchidan, kredit ssuda fondining harakati (qarz berish va qarzni undirish) orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish vazifasini bajaradi. Beshinchidan, kredit o'z muassasalari orqali iqtisodiy sub'ektlar faoliyati ustidan nazorat qilish vazifasini bajaradi. Bank krediti — kreditning asosiy va etakchi shakli sifatida chiqadi. U pul egalari — banklar va maxsus kredit muassasalari tomonidan qarz oluvchilarga (tadbirkorlar, davlat, uy xo'jaligi sektori) pul ssudalari shaklida beriladi.

Xo'jaliklararo kredit — bir korxonalar (muassasa) tomonidan ikkinchisiga beriladi va ularning kapital qurilish, qishloq xo'jaligi sohalaridagi munosabatlariga, shuningdek, ichki xo'jalik hisobi bo'g'inlari bilan munosabatlariga xizmat qiladi.

Tijorat krediti — bu korxonalar, birlashmalar va boshqa xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning bir-biriga beradigan kreditlaridir. Tijorat krediti, avvalo, to'lovni kechiktirish yo'li bilan tovar shaklida beriladi.

Iste'mol krediti — xususiy shaxslarga, hammadan avvalo, uzoq muddat foydalanadigan iste'mol tovarlari (mebel, avtomobil, televizor va boshqalar) sotib olish uchun ma'lum muddatga beriladi. U chakana savdo magazinlari orqali tovarlarning haqini kechiktirib to'lash bilan sotish shaklida yoki iste'mol

maqsadlarida bank ssudalari berish shaklida amalga oshiriladi. Iste'mol kreditidan foydalanganlik uchun ancha yuqori foiz undiriladi.

Ipoteka krediti — ko'chmas mulklar (er, bino) hisobiga uzoq muddatli ssudalar shaklida beriladi. Bunday ssudalar berish vositasi, banklar va korxonalar tomonidan chiqariladigan ipoteka obligatsiyalari hisoblanadi.

Davlat krediti — kredit munosabatlarining o'ziga xos shakli bo'lib, bunda davlat pul mablag'lari qarzdori, aholi va xususiy biznes esa kreditorlari bo'lib chiqadi. Davlat krediti mablag'lari manbai bo'lib, davlat qarz obligatsiyalari xizmat qiladi. Davlat kreditning bunday shaklida, avvalo, davlat byudjeti kamomadini qoplash uchun foydalanadi.

Xalqaro kredit — ssuda kapitalining xalqaro iqtisodiy munosabatlar sohasidagi harakatini namoyish qiladi. Xalqaro kredit tovar yoki pul (valyuta) shaklida beriladi. Kreditor va qarz oluvchilar banklar, xususiy firmalar, davlat, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar hisoblanadi. Davlat krediti hokimiyat va boshqaruv organlari orqali, bir tomondan, davlat va ikkinchi tomondan, jismoniy va yuridik shaxslar o'rtasida vujudga keladigan iqtisodiy munosabatlar majmuidan iborat bo'lib, unda davlat qarz oluvchi, kreditor (qarz beruvchi) va kafil sifatlarida maydonga chiqadi. Agar davlat yuridik va jismoniy shaxslarga qaytarish va haq (to'lov, to'lash) asosida mablag'larni taqdim etib, kreditor (qarz beruvchi) sanalsa, unda amalga oshirilishi lozim bo'lgan operatsiyalar hajmi ancha kamayadi (pasayadi).

Jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan olingan qarzlarni uzish (qaytarish) yoki ularning boshqa majburiyatlarini bajarish javobgarligini davlat o'z zimmasiga olgan holatda, u kafilga aylanadi. Markazlashtirilgan pul fondlarining o'lchamiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi kredit munosabatlarining dastlabki ikki ko'-rinishidan (qarz oluvchi va kreditor) farq qilgan holda davlat tomonidan kafolatning berilishi o'sha markazlashtirilgan pul fondining, albatta, o'zgarishiga olib kelmasligi mumkin. Agar qarzdor o'zining zimmasiga yuklatilgan majburiyatlar bo'yicha to'liq hajmda va o'z vaqtida hisob-kitob qilishni uddalay olsa, kafil hech qanday

qo'shimcha xarajatlarni amalga oshirmaydi. Davlat krediti iqtisodiy kategoriya sifatida ikki ko'rinishdagi – moliya va kredit – pul munosabatlarining o'rtasida joylashgan bo'lib, shunga mos ravishda, u ham moliyaga, ham kreditga tegishli bo'lgan xususiyatlarga egadir. Moliya tizimining alohida olingan bo'g'ini sifatida esa davlat krediti davlatning markazlashtirilgan pul fondlarini (byudjet va byudjetdan tashqari fondlarni) shakllantirish va ulardan foydalanish jarayoniga xizmat qiladi.

Kreditning bir turi sifatida davlat krediti klassik (mumtoz) moliyaviy kategoriyalardan, masalan, soliqlardan farq qiluvchi bir necha o'ziga xos bo'lgan quyidagi xususiyatlarga egadir, davlat krediti soliqlarga nisbatan ixtiyoriylik xarakteriga ega.

Agar soliqlar faqat bir yo'nalishda - soliq to'lovchilardan byudjetga yoki byudjetdan tashqari jamg'armalarga - harakat qilsa (bunga teskari yo'nalishdagi harakat faqat ortiqcha to'langan yoki xato undirilgan soliqlar qaytarilayotgandagina sodir bo'lishi mumkin), qaytaruvchanlik va haqlilik (to'lovlilik) davlat kreditining asosini tashkil etadi. Haqiqatdan ham davlat kreditiga ma'lum bir vaqt o'tganidan so'ng o'tkazilgan summa foizi bilan qaytarilishi kerak.

Markaziy hukumat darajasida davlat krediti aniq maqsadli xarakterga ega bo'lmaydi. Shunday bo'lishiga qaramasdan, hokimiyatning quyi darajalarida olingan qarziy mablag'lar aniq ifodalangan maqsadli xarakterga yo'naltirilgan bo'ladi. Masalan, yangi yo'llarni va turar-joy massivlarini qurish uchun olingan qarz mablag'lari ana shunday xarakterga egadir;

Davlat kreditining mazmun-mohiyati uning bajaradigan funksiyalari orqali yaqqol namoyon bo'ladi. Moliyaviy kategoriya sifatida davlat krediti quyidagi funksiyalarni bajaradi: taqsimlash; – tartibga solish; nazorat.

Davlat kreditining taqsimlash funksiyasi orqali davlatning markazlashtirilgan pul fondlarini shakllan-tirish yoki muddatlilik, haqlilik va qaytaruvchanlik prinsiplari asosida ulardan foydalanish amalga oshiriladi. Davlat qarz oluvchi (qarzdor) sifatida maydonga chiqib, o'z xarajatlarini moliyalashtirishni qo'shimcha mablag'lar bilan ta'minlaydi. Sanoati taraqqiy etgan mamlakatlarda davlat qarzlari byudjet defitsitini moliyalashtirishning asosiy manbai bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun ham hozirgi sharoitda davlat qarzlari orqali olinadigan tushumlar byudjet xarajatlarini moliyalash-tirishning soliqlardan keyingi ikkinchi metodidir. Kapital xaraktyerdagi xarajatlarni qarzga olingan mablag'lar hisobidan moliyalashtirish ma'lum chegaralarda ijobiy ahamiyatga ega. Davlat o'z krediti orqali kredit munosabatlariga kirisha turib, ixtiyoriy yoki ixtiyorsiz ravishda pul muomalasining holatiga, pullar va kapitallar bozoridagi foiz stavkalarining darajasiga, ishlab chiqarishga va aholi bandliligiga ta'sir ko'rsatadi. Iqtisodiyotni tartibga solish vositasi sifatida davlat kreditidan ongli ravishda foydalanib, u yoki bu moliyaviy siyosatni amalga oshirishi mumkin. Davlat qarzlarni investorlarning turli guruhlarida joylashtirib, pul muomalasini tartibga soladi; jismoniy shaxslarning mablag'larini jalb qilib, ularning to'lovga qobiliyatli talabini kamaytiradi. Davlat krediti hisobidan ishlab chiqarish xarajatlari, masalan, investitsiyalar moliyalashtirilsa, muomaladagi naqd pul massasining mutlaq qisqarishi sodir bo'ladi. Shuningdek, davlat krediti hisobidan o'qituvchilar va tibbiyot xodimlari-ning ish haqlari moliyalashtirilsa, aholining to'lovga qobiliyatli talabining tarkibiy tuzilishi o'zgarsada muomaladagi naqd pul massasi o'zgarmasdan qolaveradi. Davlat qimmatli qog'ozlarini sotish-sotib olish yoki ularning garovi asosida kreditlar berish bo'yicha Markaziy bank tomonidan amalga oshiriladigan operatsiyalar mamlakat tijorat banklari likvidligini tartibga solishning muhim vositalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Moliyaviy bozorda qarz oluvchi sifatida maydonga chiqib, davlat qarziy mablag'larga bo'lgan talabni oshiradi va buning hisobidan kredit baholarining ortishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Davlatning talabi

qancha yuqori bo'lsa, boshqa sharoitlar teng bo'lgan taqdirda, ssuda foizining darajasi shuncha yuqori bo'ladi va tadbirkorlar uchun kredit shunchaga qimmatlashadi. Qarz mablag'larining qimmatligi ishlab chiqarish sohasida tadbirkorlar investitsiyalarining qisqarishiga majbur qiladi va bir vaqtning o'zida, u davlat qim-matli qog'ozlarini sotib olish ko'rinishidagi jamg'armalarni rag'batlantiradi. Ma'lum chegaraga etgunga qadar bu jarayon ishlab chiqarishga keskin salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Agar mamlakatda erkin kapitallar etarli darajada bo'lsa, ular to'liq qo'shib olingunga qadar salbiy ta'sir darajasi nolga teng bo'lib qolaveradi. Shundan keyingina moliyaviy bozordagi davlatning faolligi ssuda foizining o'sishida o'z ifodasini topadi, pul jamg'armalarining katta qismini unumsiz foydalanishga jalb qilinishi esa iqtisodiy o'sish sur'atlarini susaytiradi. Davlat kreditor va kafil sifatida faoliyat ko'rsatib, xorijdan qarzga olingan mablag'lar hisobidan milliy ishlab chiqarish mahsulotlariga talabni vujudga keltirib, ishlab chiqarish va aholi bandliligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Sanoati taraqqiy etgan mamlakatlarda kichik biznes, mahsulot eksporti yoki ishlab chiqarish sur'atlarining pasayishi kuzatilayotgan alohida mintaqalarda tegishli dasturlarga muvofiq banklar tomonidan berilayotgan kreditlarni davlat tomonidan kafolatlanishi yo'li bilan ishlab chiqarishni rag'batlantirish tizimi keng tarqalgan. Kichik biznesni qo'llab-quvvatlashning kasodga uchrashi sodir bo'lganda davlatning kichik tadbirkorlik subyektlariga berilgan kreditlar bo'yicha banklarga bo'lgan qarzlarni qaytarishni o'z zimmasiga olinishini anglatadi. Ishlab chiqarishni rivojlantirish va aholi bandligini ta'minlashni rag'batlantirishda hududlar byudjetlari va byudjetdan tashqari jamg'armalari hisobidan beriladigan kreditlar katta rol o'ynaydi. Ularning yordamida ma'lum bir mintaqalar va u yoki bu hududlar iqtisodiyoti kerakli yo'nalishlarining yuqori sur'atlar bilan rivojlanishi ta'minlanadi. Davlat kreditining nazorat funksiyasi moliyaning nazorat funksiyasi bilan organik ravishda qo'shib ketgan. Lekin uning bu funksiyasi shu kategoriyaning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan quyidagi xarakterli belgilarga

ega:

davlatning faoliyati va markazlashtirilgan pul mablag'lari fondining ahvoli bilan uzviy bog'langan;

qiymatning ikki tomonlama harakatini qamrab oladi, chunki mablag'lar olinishining qaytarilishi va tiklanishini taqozo etadi;

faqat moliyaviy tarkibiy tuzilmalar tomonidan emas, balki kredit institutlari tomonidan ham amalga oshiriladi.

Davlat kreditining nazorat funksiyasi orqali mablag'lar maqsadli foydalanilishi, ularning qaytarilish muddatlari va foizlarning o'z vaqtida to'lanishi nazorat ostiga olinadi.

Adabiyotlar:

1. "2022-yildagi iqtisodiy ko'rsatkichlar tahlili" O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi rasmiy saytidan.
<https://www.imv.uz/events/category/tadbirlar-3/post-1330>

2. Karimov I.A. Bank tizimi, pul muomalasi, kredit, investitsiya va moliyaviy barqarorlik to'g'risida. -T.: «O'zbekiston», 2005.

3. Vaxobov A.V., Malikov T.S. Moliya Darslik/ Toshkent, Moliya Instituti-Toshkent "Nosir", 2011. -5-36 betlar

4. Dusmatov R.D. Moliya-T.; "fan Texnologiya", 2013, 6-35 betlar

5. Mehmonaliev, A. G. U., & Khidirov, N. G. (2022). Public finance management its modern problems. *Science and Education*, 3(11), 1075-1080.

6. Mehmonaliev, A. G. U., & Khidirov, N. G. (2022). Social-economic significance, essence and theoretical-methodical basis of medium-term budget practice. *Science and Education*, 3(12), 991-996.

7. Шермухамедова, Ш. А. (2016). Пенсионные системы зарубежных стран. *Инновационные технологии в науке и образовании*, (3), 309-311.

8. Шермухамедова, Ш. А. (2022). Жахон мамлакатлари доирасида пенсия тизимини баҳолаш индекслари. *Science and Education*, 3(1), 1133-1141.

9. Шермухамедова, Ш. А. (2020). ТЕЛЕМЕДИЦИНА-БЛИЖЕ К ВРАЧУ. In *Глобальная экономика в XXI веке: роль биотехнологий и цифровых технологий* (pp. 245-246).

10. Шермухамедова, Ш. А. (2020). Зарубежные инвестиции в проекты здравоохранения Узбекистана. In *Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения* (pp. 46-48).

11. Шермухамедова, Ш. А. (2017). Финансирование социальной сферы и социальной защиты населения как главное направление расходов Государственного бюджета Республики Узбекистан. *Современные гуманитарные исследования*, (3), 37-38.

12. Шермухамедова, Ш. А. (2016). Сравнительная характеристика пенсионных систем разных стран. *Молодой ученый*, (13), 554-556.

13. Шермухамедова, Ш. А. (2023). Пенсионная система Австралии и его особенности. *Science and Education*, 4(6), 930-938.

14. Neverova, S. D., & Amonullaevna, S. S. (2023). PROBLEMS AND PROSPECTS OF DIGITALIZATION OF THE BANKING SECTOR OF THE UZBEKISTAN ECONOMY. *Open Access Repository*, 9(4), 449-455.

15. RUSTAMOV, D., & SHEMUKHAMEDOVA, S. (2023). INDICATORS AND MEASURE FOR ASSESSING FINANCIAL STABILITY OF THE PENSION SYSTEM. *World Economics and Finance Bulletin*, 20, 133-140.

16. Синицына, К. М. (2023). ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ТРЕНДЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ИНВЕСТИЦИИ. *ББК 65.29 я43 Т384 Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом УдГУ*, 96.

17. Shermuxamedova, S. A. (2023). Milliy pensiya ta'minoti tizimini isloh etishning xorij tajribasi (Kanada pensiya tizimi misolida). *Science and Education*, 4(3), 882-894.

18. Шермухамедова, Ш. А. (2020). ЭЛЕКТРОННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНЫ.

In *Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации* (pp. 78-80).

19. Shermuxamedova, S. A. (2020). E-HEALTH-A PROMISING AREA OF MEDICINE. In *Новые экономические исследования* (pp. 129-130).

20. Shermuxamedova, S. A. (2020). FOREIGN INVESTMENTS IN HEALTHCARE PROJECTS IN UZBEKISTAN. In *Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации* (pp. 81-83).